

Sociedad Venezolana de Ecología
A sus miembros y a la colectividad en general

COMUNICADO

En reconocimiento del trabajo realizado por la Universidad de Los Andes en la Estación Experimental Caparo, así como de la importancia ecológica de los bosques que resguarda, respaldamos la solicitud de desalojo a los invasores.

Desde 1983 se le asignó a la Universidad de Los Andes y su facultad de ingeniería y ciencias forestales el resguardo de 7.000 hectáreas dentro de la reserva forestal Caparo, en reconocimiento del trabajo de investigación realizado desde 1970 en dicha reserva. Éste comodato significó el nacimiento de la Estación Experimental Caparo (EEC) y con ello una historia exitosa de trabajo conjunto entre el ministerio del ambiente y la universidad para la conservación de un relicto importante del bosque seco tropical de los llanos occidentales, la formación de peritos y profesionales en el área forestal, la investigación en producción y aprovechamiento maderero así como de prácticas agroforestales, además de actividades de extensión y educación ambiental.

En la Estación Experimental Caparo se han caracterizado 16 comunidades boscosas y se han registrado 547 especies de plantas (220 arbóreas), 248 especies de aves, 30 especies de anfibios, también es refugio de especies de mamíferos con categorías de amenaza como el mono tití, la danta y el jaguar. Sin embargo, desde el 2004 hasta el presente se han perdido 900 ha de bosque por invasiones y la falta de atención por parte de las autoridades del ministerio público y demás entes judiciales encargadas de hacer valer la ley y su implementación.

Como Sociedad Venezolana de Ecología nos preocupa que el conocimiento, investigación y conservación de nuestros bosques que por años ha liderado la ULA y en la que han sido partícipes instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional se pierda. La invasión de tierras así como la explotación agropecuaria sin planificación ni estrategia de manejo, han sido las principales causas históricas de deforestación en Venezuela y pérdida de las reservas forestales en nuestros llanos (comunicado de la SVE con fecha del 29 de Marzo de 2017), es por ello que no podemos permitir que esta situación se repita y destruya el relicto de bosque protegido en la EEC.

En este sentido respaldamos las resoluciones tomadas por el consejo universitario de la ULA con fecha 22 de enero del 2018, bajo el número CU-0162/18:

- Solicitar ante las autoridades nacionales, regionales y municipales decretar la EEC como monumento natural para garantizar su permanencia en el tiempo.

- Solicitar al Presidente de la República la firma y publicación en Gaceta Oficial el Plan de Ordenación de Reglamento de Uso, discutido y redactado en el año 2012.
- Rescatar la biodiversidad del último lote boscoso de Caparo.
- Solicitud de saneamiento de Ley, lo cual significa el desalojo de los ocupantes ilegales presentes en Pica 8, Área 3, Área 4 y Caño Anarú.

Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ecología en colaboración con el profesor José Lozada (ULA).